

A veure, parla, estàs bé?

00:00:04 Hola?

00:00:05 No, no hi ha manera.

00:00:06 Bé, és igual.

00:00:07 Ara?

00:00:08 A veure?

00:00:09 Hola?

00:00:10 Hola?

00:00:11 No.

00:00:12 Bé.

00:00:13 On ets, xiquet?

00:00:14 (...) m'ha dit que t'envia com un document, d'acord, que estigui una mica, què fem i qui

00:00:33 som, eh?

00:00:34 Això, si vols, t'ho puc enviar.

00:00:35 Ah, d'acord.

00:00:36 Però estic greument.

00:00:37 Jo, jo des del 2012 que soc aquí, llavors, l'associació es va crear el 2013, d'acord?

00:00:43 D'acord.

00:00:44 Va ser el projecte, bueno, d'una persona en el col·lectiu, o en relació amb una persona

00:00:49 en un col·lectiu, una qualitat de migs que van decidir formar l'associació, sí, i llavors,

00:00:55 en el principi poso una cosa més de voluntariats i així, i mica en mica es va anar

00:01:01 a posicionar a mitja, clar?

00:01:04 I a dia d'avui què, què és el que feu, principalment, quina mena d'accions?

00:01:09 A veure, nosaltres el que fem, per un costat, és accions de formació, fem formacions

00:01:16 a tot l'àmbit educatiu, des d'escoles d'insol fins a l'àmbit universitari, en principi

00:01:25 oferim aquestes formacions de forma professional, és a dir, les cobrem, llavors,

00:01:32 i nosaltres podem, qualsevol entitat, associació, qualsevol persona que coneixi una mica

00:01:38 sobre el tema de la diversitat sexual i gènere, ens oferim formacions, i que personalitzades

00:01:44 tenim un catàleg de formacions, i ara ja s'ha de fer una mica el perfil que ens demana, no?

00:01:50 D'acord, i a part, imagino que feu també accions reivindicatives, tipus...

00:01:56 Sí, això per un costat, exacte, llavors, més enllà de les formacions, fem actes
00:02:01 accions de sensibilització, de reivindicació, a llarg de l'any.
00:02:07 Normalment el que procurem fer és celebrar els principals diaris, d'acord?
00:02:11 Doncs el dia de l'àmbit universitari, l'octubre trans, el dia de l'ovull, va?
00:02:16 Llavors, qualsevol d'aquests actes, intentem fer alguna acció, d'acord?
00:02:24 I, bé, pel que fa al que comentaven de la situació de les cures de les persones
grans,
00:02:30 no sé què, tu havies escoltat parlar d'això, o què és el que sabies abans que jo
t'expliqués?
00:02:38 A veure, nosaltres, una de les intervencions que tenim, és que també tenim
grups de socialització, d'acord?
00:02:44 Una mica, o realment, transpertes, que hi ha persones grans,
00:02:48 homes, gais i bisexuals, gais i bisexuals, famílies, persones amb orígens
diversos,
00:02:57 i llavors, des del grup d'homes, va sortir la proposta que la Fundació Enllaç
ens vengués per la xavada sobre el tema de l'embelliment.
00:03:07 Això és la primera acció que des d'aquí que soc jo ha sorgit una mica més de
la necessitat aquesta.
00:03:13 Més enllà d'això, amb persones grans, com que, clar, ens contactem poc,
00:03:22 llavors, en un moment no hi ha suficient la necessitat de fer-ne cap acció, o no
l'havien detectat, no és que no hi fos.
00:03:32 I aquests grups de socialització neixen amb alguna intenció, quina és la
intenció dels grups de socialització?
00:03:45 En principi, per una part socialitzar, establir xarxa amb persones en situacions
una mica similars, una mica connectades,
00:03:58 i sobretot la socialització. Després, a partir d'aquí, sorgeixen amistats més
pròximes.
00:04:08 Tot el tema de les cures, per exemple, el tema interculturat, que veuen
persones de diferents diversos,
00:04:17 els fa ser dificultats a molts nivells, per ser més orientables, ajudar-nos a situar
en l'espai on viuen,
00:04:25 conèixer recursos locals i tot això.
00:04:29 I per exemple, les famílies, la majoria són famílies de persones trans, el que
els ajuda molt a...
00:04:40 és a dir, famílies que han passat una part del trànsit, famílies que comencen
ara,
00:04:46 els donen a situar, comparteixen l'experiència, perquè no se sentin tan
espantades i tan verdes, no, les famílies?
00:04:54 Sí, això està molt bé.
00:04:56 Sí.
00:04:57 La veritat.
00:04:59 Ara, Sergi, un recurs que també podries contactar, si vols, és trànsit Lleida.
00:05:06 Ara ho passaré al correu, si vols.
00:05:11 No ho sabia perquè sabia que hi havia trànsit a Barcelona, però no sabia que
hi havia Lleida.
00:05:16 Que bé, què et penses?

00:05:19 No pensava que era una cosa només de Barcelona.

00:05:22 El que passa és que jo sé que no n'hi ha a diversos llocs de Catalunya, a Lleida també.

00:05:28 El que va molt a veure l'equip de trànsit està format per aquestes persones, 00:05:37 una metgessa, una infermeria, una psicòloga, d'acord, que tenen part de la seva jornada,

00:05:43 Tenen un dia a la setmana que passen, reben consultes de tot Catalunya, de tota la policia de Lleida,

00:05:52 i van molt atrapats.

00:05:55 Sí, m'imagino que van molt liats, perquè almenys trànsit Barcelona també vaig parlar amb ells

00:06:01 i era molt complicat perquè el volum de feina és molt gran.

00:06:08 Sí, per això vull dir que jo t'he passat el correu ara.

00:06:14 Deixi's escriure aquí el xat i contacta-li i expliqués una mica què vols i a veure què et diuen.

00:06:21 Perfecte.

00:06:23 Almenys ho busco a mitjàs.

00:06:26 Pel que fa a barretes específiques que tu creus que podria tenir la gent gran, 00:06:33 quines consideres que són en el que comentaven en cap de les cures?

00:06:37 De persones grans, LGTBI parlem.

00:06:43 Exacte, sí.

00:06:46 Però t'he pogut dir una cosa, a més, sap greu, perquè també t'enganyaria si no...

00:06:51 Jo t'hi digués, mira, si és que hi porten quatre persones grans del col·lectiu i m'han dit que...

00:06:58 Però la persona que tinc de 70 anys ens dona quatre voltes a tu i a mi junts.

00:07:04 Sí, sí, la persona amb una energia no és una persona gran.

00:07:09 És una persona que té una edat, però no és una persona gran.

00:07:12 Llavors...

00:07:14 Sí, no em refereixo només a casos que viviu a l'associació,

00:07:22 sinó el que penses en general de dificultats que poden tenir les persones grans, LGTBI.

00:07:29 A veure, jo me veig més capaç de dir-te les persones grans que les persones grans de LGTBI.

00:07:36 Clar, perquè al final jo he treballat amb una generació de set anys

00:07:41 i és en el que jo conec més.

00:07:46 I no creus que per cert persones LGTBI poden tenir dificultats afegides?

00:07:53 Jo... És el que t'he dit.

00:07:58 Clar que sí.

00:08:00 Tanta persona de trànsit, i així això i això.

00:08:03 Va, bé, que t'he recordat de trànsit.

00:08:06 Merci.

00:08:07 Clar, jo puc fer hipòtesis, però puc fer hipòtesis de no pensament,

00:08:12 però no des del que m'explica la gent, perquè ningú me l'ha parlat.

00:08:17 Clar.

00:08:18 Sí, no, però ara jo vull conèixer què és el que penses.

00:08:21 No cal que sigui que l'hagis viscut, perquè sí que és veritat que,
00:08:24 com que aquestes coses estan molt invisibilitzades,
00:08:27 qui realment té aquestes necessitats moltes vegades no arriba.
00:08:30 Clar.
00:08:31 O sigui que és normal no conèixer-lo.
00:08:34 Home, a veure, és que al final,
00:08:39 hi ha necessitats d'Evasde,
00:08:44 hi ha necessitats d'Evasde que no passen perquè siguis el de col·lectiu.
00:08:50 Les té qualsevol persona, i les té qualsevol persona gran.
00:08:53 La vulnerabilitat, la falta d'autonomia, la falta de xarxa...
00:08:58 És que això és dolorós per tothom.
00:09:01 Començar a veure que perds capacitats a l'hora de fer coses,
00:09:07 que comences a necessitar altres, no?
00:09:10 La independència...
00:09:12 Fem un treball brutal des que neixem,
00:09:15 fins que teniu 14 anys per ser independents,
00:09:19 com perquè de cop i volta...
00:09:22 De cop i volta, haig de necessitar ajuda per a tot, no?
00:09:27 Això és molt difícil de gestionar.
00:09:29 Però, clar, això és qualsevol persona.
00:09:33 Clar. I potser...
00:09:35 He vist l'informàtic, està aquí.
00:09:39 Li comenteu...
00:09:41 Ara vindrà, en tota manera?
00:09:47 Sí, és possible, és possible.
00:09:49 El canvi crec que l'hauríem de fer si l'han fet.
00:09:52 Ara vindrà.
00:09:56 Perdona, perdona.
00:09:58 Tranquil·la.
00:10:00 Per complicar la cosa. Digues, digues.
00:10:03 I...
00:10:05 No sé si te contesto a alguna pregunta.
00:10:08 Si jo hagués pogut parlar, ho podria traslladar.
00:10:12 Però no he parlat amb la persona gran,
00:10:15 que tingui un punt de dependència zero.
00:10:18 He parlat amb moltes persones grans, moltes,
00:10:22 però no havia manifestats en el col·lectiu.
00:10:26 I per què creus que les persones que tenen aquestes dificultats
00:10:31 no acaben d'arribar als serveis com el vostre?
00:10:41 És una bona pregunta.
00:10:46 Potser tampoc no estem fent res perquè hi arribin.
00:10:53 Potser el que estem oferint són coses per gent més jove.
00:10:58 Per exemple, el Club Mariví,
00:11:00 que és aquest grup de socialització d'homes i de sexuals,
00:11:05 és un grup que et trobaràs des dels 20 fins als 70 i escaig.
00:11:10 És un grup que no discrimini per edat.

00:11:14 Jo no sé com se senten els de 20 i els de 70 junts.
00:11:18 No ho sé.
00:11:20 És un grup que mai no té accés.
00:11:24 És una pregunta que quedo per respondre al que seguim.
00:11:29 Tu diries que caldria fer coses més específiques per generant?
00:11:37 O com a mínim donar un missatge
00:11:40 que són benvingudes les nostres persones
00:11:46 i que a partir de la detecció de necessitats
00:11:49 podem organitzar accions que els puguin ajudar.
00:11:55 Dius que sí que teniu alguna persona que arriba fins als 70.
00:12:05 Una que conec jo en concret,
00:12:08 que és una persona que col·labora molt i fa moltes coses,
00:12:12 té 65 anys.
00:12:14 Però jo diria que 65 no el té.
00:12:17 És una persona molt activa,
00:12:20 amb molta vida social,
00:12:23 que físicament i cognitivament està molt bé.
00:12:29 Però és una persona que no té gaire edat.
00:12:34 No és una persona gran.
00:12:39 És una persona que té cinc anys i no és una persona gran.
00:12:44 El meu tio technology és que así,
00:12:47 que el fet que no és biològic endavant,
00:12:51 ifiats, o que ell no té cap cocon o brands.
00:12:56 Està molt bé cognitivament.
00:13:00 No es l'edat.
00:13:06 És que parlem de l'autonomia.
00:13:10 I clar, quan jo també... Jo tenia 40 i escaig anys, érem més joves,
00:13:14 i només sentia molt lluny de ells, però bueno, estàvem una mica...
00:13:18 A vegades, me doblava l'edat, no?
00:13:20 I me deien una frase, i que a mi em va quedar molt, molt, molt agradable,
00:13:24 que m'he fet vell, de cop.
00:13:28 Sí.
00:13:29 I aquesta frase, jo la relacionava amb la falta d'autonomia.
00:13:33 És a dir, de moment, és que patien una caiguda...
00:13:37 Clar, perquè fins al moment no et consideres...
00:13:40 És el moment, no? I aquest mes que et veia de cop podies ser uns 85, eh?
00:13:44 Clar.
00:13:45 No era 65, podies ser uns 85.
00:13:50 Llavors...
00:13:51 Clar, tot depèn de la persona.
00:13:53 Hi ha gent que pot perdre l'autonomia molt d'abans,
00:13:56 gent que arriba als 90 i està com si res.
00:14:01 Sí, sí, són els menys, eh?
00:14:03 Sí, sí. Són els menys.
00:14:06 Perquè allà hi havia gent que estava estupendíssima,
00:14:09 però està estupendíssima amb una residència

00:14:11 que no és el mateix que està estupendíssima a casa.

00:14:14 Sí, exacte.

00:14:15 És a dir, que estàs estupenda quan no has de fer moltes coses de la vida diària.

00:14:19 Clar, perquè, bueno,

00:14:21 parlant de residències i de serveis assistencials en general,

00:14:28 tu consideres que en aquests espais sí que...

00:14:32 poden patir discriminacions

00:14:34 o no sentir-se tot còmodes les persones a la GTVI?

00:14:40 Bueno, és que...

00:14:44 Una reflexió que feia, com vaig fer jo el meu...

00:14:47 la meva pròpia activitat, la meva activitat, no em diré en breu,

00:14:51 és que en el moment que tu ets en un centre residencial,

00:14:54 t'ho prenen tots.

00:14:57 Ja no ets tu.

00:15:00 Llavors...

00:15:02 Bueno...

00:15:04 És que ja és molt dur, de per si.

00:15:07 Ets una persona col·lectiva, imagino que a més a més,

00:15:10 però ja és molt dur, no?,

00:15:12 perquè ja deixes de triar, deixes de...

00:15:17 Ja no decideixes.

00:15:19 Quasi cap acció que fas durant el guiar.

00:15:22 Que despertem el que volen, mengem a veure què et diuen,

00:15:26 almenys ho trien, a vegades estàs a veure què posen...

00:15:30 Clar, també és el que parlàvem de l'autonomia.

00:15:33 Perd la l'autonomia, però forçosament...

00:15:36 No és com una pèrdua d'autonomia de la que parlàvem abans,

00:15:39 sinó una pèrdua d'autonomia forçosa en la que...

00:15:42 Sí, sí, sí.

00:15:44 Encara que estiguis bé, no pots triar.

00:15:48 Tu, l'atenció central de la persona,

00:15:50 coneixes aquesta filosofia?

00:15:52 Bueno, el que fan és l'atenció central del servei, d'acord?

00:15:56 Ho he subtitulat jo. Per què?

00:15:59 Perquè ja s'aixequen a l'hora,

00:16:01 que va bé perquè les persones que treballen hi entren,

00:16:04 i jo que vaig estar.

00:16:06 Se valen les 8 perquè el torn de tarda es plena les 9.

00:16:09 Aquestes que dic, sí, sí, sí.

00:16:12 Llavors, clar, dins d'aquesta dictadura,

00:16:15 que així no hi ha espai per a més.

00:16:19 Clar, però potser...

00:16:21 Jo el que em refereixo, sobretot, tant a la relació amb els altres,

00:16:27 com a una relació amb, potser, el servei, també.

00:16:32 Que poden, no sé...

00:16:35 En el servei sí que és el que parlem,
00:16:37 que realment tothom està deshumanitzat,
00:16:40 però la relació, potser, amb els altres,
00:16:42 potser hi ha més dificultats de socialització
00:16:45 en les persones a la IATBI.
00:16:49 Doncs no ho sé.
00:16:51 Clar, clar.
00:16:53 És que te diria coses que no són veritat.
00:16:57 Jo vaig estar 7 anys amb una generació com a psicòloga,
00:17:00 i, bueno, puc pensar que aquell senyor,
00:17:06 doncs, era gay, però mai m'ho va manifestar.
00:17:10 Llavors, jo no puc parlar de xifres,
00:17:15 perquè és que no conec cap cas.
00:17:17 Clar, potser...
00:17:19 Jo puc pensar que...
00:17:21 També seria cosa de plantejar-se
00:17:24 per què aquest home o la persona que penses que és gay,
00:17:28 potser ho era,
00:17:30 perquè ningú manifesta la seva sexualitat, no?,
00:17:33 en les residències.
00:17:36 No, és que jo no n'hi ha gaire.
00:17:38 Jo he treballat amb gent gran, com a psicòloga,
00:17:41 i amb gent amb discapacitat intel·lectual,
00:17:43 com a monitora, com a cuidadora.
00:17:45 Amb un ordre, amb una identitat,
00:17:48 que, per mi, és un ordre de religió.
00:17:50 Ostres.
00:17:51 Les sexualitats, les relacions afectives...
00:17:53 No existeixen.
00:17:54 No es parlen, no es toquen.
00:17:57 És un tema...
00:17:59 I amb persones grans, com que ja estan fotudetes,
00:18:03 no sé si hi ha coses que no...
00:18:05 Però amb persones amb diversitat funcionant,
00:18:08 que hi havia de joves,
00:18:10 hi havia prostitució, hi havia violació.
00:18:14 Per què? Perquè no es parlava del tema,
00:18:16 perquè no es ficava en nomes,
00:18:18 no s'explicava com aquestes coses.
00:18:20 I la gent tira de veta i fa el que pot,
00:18:23 i com que tu no ho vols veure,
00:18:25 doncs no ho veus, no?
00:18:27 Passa en barbaritats, passa en barbaritats.
00:18:30 Amb gent gran...
00:18:32 Bueno, doncs...
00:18:34 També, com que la gent gran no té sexe,

00:18:37 ja ho tenim, no?
00:18:39 I això no és així, no?
00:18:41 I la gent ja està allà per morir,
00:18:43 i no, la gent està allà perquè no hi queda,
00:18:45 i la gent està en relació,
00:18:47 i està amb aquest carinyo,
00:18:49 i potser passaran altres coses,
00:18:51 si els permeteixin, no?
00:18:53 Però bueno...
00:18:55 Són temes...
00:18:58 Jo fa molts anys que m'hi enfado, i això...
00:19:01 Bueno, és que és per enfadar-se.
00:19:03 I a vegades, busquen la solució de la prostitució.
00:19:05 Dius, home, doncs no sé jo, eh?
00:19:07 Vull dir, ara fem-ho en la prostitució,
00:19:09 i m'haurà d'explicar un cas que a Holanda
00:19:11 hi havia una...
00:19:13 com si fos una casa universitària,
00:19:15 de gent que es formava per acompanyar...
00:19:17 a persones amb discapacitat,
00:19:19 no, doncs que ell sí que intel·lectuava el que fos,
00:19:22 i els pecan, com si fossin tan avançats.
00:19:24 O sigui, jo haig d'estudiar
00:19:26 per acabar sent prostituta,
00:19:28 i jo entenc que tothom té tota la sincronitat,
00:19:30 però no m'ho volia sacrificar.
00:19:32 Jo crec que la tretiqui plaer, no?
00:19:34 A veure com ho fem, no?
00:19:36 Hi ha unes confusions que...
00:19:38 Sí, no, això passa moltes vegades.
00:19:41 Sobretot, bueno...
00:19:43 Temes més de discapacitat.
00:19:45 Si són intel·lectuals,
00:19:47 bueno, moltes vegades,
00:19:49 aquestes persones, si no se les dona,
00:19:51 són problemàtiques, perquè...
00:19:53 Oh, clar,
00:19:55 però algun dia quan et trauen...
00:19:57 Sí, sí.
00:19:59 Justifico els abusos. Totalment així.
00:20:01 No, no, i tant.
00:20:03 Però, clar, ets responsable
00:20:05 que això estigui passant.
00:20:07 Ara, al final d'any,
00:20:10 van fer una formació
00:20:12 des d'una federació d'entitats

00:20:14 amb discapacitat,
00:20:16 i va fer una entitat
00:20:18 que no van venir,
00:20:20 i va fer una entitat
00:20:22 que te deia que venien d'ordre de religió
00:20:24 i no van venir,
00:20:26 i dius que estem a segle 21,
00:20:28 feu el favor de venir i disportar la vostra gent,
00:20:30 que escoltin, no?
00:20:32 I després ja ho elaboreu vosaltres,
00:20:34 que no anem a parlar aquí de...
00:20:37 Bueno, se tanquen absolutament, no?
00:20:39 I, bueno, la problemàtica la tens, la tens.
00:20:41 I tornant una mica a les persones grans,
00:20:43 creus que, bueno,
00:20:45 que parlàvem de...
00:20:47 aquesta immisibilització,
00:20:49 de les dificultats que tu dius que no has viscut,
00:20:51 però per la bibliografia que jo conec,
00:20:55 hi ha molts estudis,
00:20:57 de fet hi ha un estudi de la Generalitat
00:20:59 que està fet en col·laboració
00:21:01 amb la Fundació Inyes, també,
00:21:04 que en parla d'això.
00:21:06 Creus que pot variar
00:21:08 en funció de la lletra del col·lectiu?
00:21:10 Creus que hi ha alguns
00:21:12 que ho tenen més complicat que altres?
00:21:16 Depèn de què?
00:21:19 El que parlem, de l'accés a les cures.
00:21:23 Però...
00:21:25 O sigui, que hi hagi persones
00:21:27 que tinguin més dificultat que altres,
00:21:29 en relació a què?
00:21:31 A quin aspecte de la vida?
00:21:33 En relació amb poder accedir a...
00:21:37 Bueno, cantar.
00:21:39 Realment és que és una mica...
00:21:41 Em refereixo en general,
00:21:43 perquè tant sigui la sociabilització en residències,
00:21:48 en llocs com centres de dies,
00:21:50 o ja en espais de cura més,
00:21:52 en el bar, ja sigui,
00:21:54 amb familiars,
00:21:56 amb persones que estan treballant a casa,
00:21:58 aquesta mena de coses.

00:22:01 No t'acaba d'entendre el que em preguntes?
00:22:03 Si no, que em pots reformular o...?
00:22:05 No sé com dir-t'ho.
00:22:09 O sigui, serveis de cures en general.
00:22:12 Amb cures...
00:22:14 es pot accedir de diferents maneres.
00:22:16 Això dins de residències,
00:22:18 ja sigui de forma familiar,
00:22:20 de forma d'amics,
00:22:22 o...
00:22:25 o en serveis assistencials a casa.
00:22:28 Em refereixo que si creus que hi ha persones
00:22:30 o lletres del col·lectiu
00:22:33 que poden tenir més dificultats que altres
00:22:35 per accedir a aquests serveis.
00:22:42 És que t'enganyaries, Sergi.
00:22:45 No, no, és que no tinc ni una trista referència
00:22:47 de tot això.
00:22:49 S'ha creu?
00:22:51 S'ha creu? Clar?
00:22:53 L'únic que puc fer
00:22:56 és inventar-me la resposta.
00:22:58 A mi què em sembla?
00:23:00 Clar.
00:23:02 Jo el que he de poder parlar molt
00:23:04 és de gent gran.
00:23:06 I de gent gran, a partir d'aquí extrapolar, no?
00:23:08 Llavors, què fa que una persona gran
00:23:10 estigui bé en una espai de residència, per exemple?
00:23:13 Moltes vegades el mateix caràcter,
00:23:15 la mateixa personalitat.
00:23:17 Clar. Clar, també. Sí.
00:23:19 Hi ha persones que et diuen
00:23:21 jo estic bé a tot arreu.
00:23:23 Jo era veritat. Jo era veritat.
00:23:25 I és un gran que no està bé mai allò.
00:23:27 Jo era veritat, també.
00:23:29 Sí.
00:23:31 Llavors, ara ho fa molt, fa molt, també,
00:23:33 els propis recursos de la persona, no?
00:23:37 Que ja tingui una xarxa.
00:23:39 Si una persona que ha viscut sempre en solitud
00:23:41 o, evidentment, la vellesa
00:23:43 no crec que l'ajudi, no?
00:23:46 Vale, doncs.
00:23:48 A mi una mica de tema si d'això

00:23:50 dius que al final no coneixes molt.
00:23:52 No, no, no.
00:23:54 Molt noge.
00:23:56 Bueno, és normal perquè també
00:23:58 és un tema del que...
00:24:00 que no és el més corrent, no?
00:24:02 Al final no és el que més es tracta.
00:24:04 Sí, sí.
00:24:06 A l'edat és molt que pensar, eh?
00:24:08 A l'edat és molt que pensar.
00:24:10 No, no, bueno, no et preocupis, però...
00:24:13 Però sí que és veritat això que...
00:24:15 Està bé, està bé.
00:24:17 Que al final totes les accions sempre...
00:24:19 Bueno, jo mateix ho parlo,
00:24:21 jo també participo en l'Observatori contra l'homofòbia
00:24:23 i tal, i dius,
00:24:25 ostres, és que les persones grans
00:24:27 no sé,
00:24:29 és que estan totalment invisibilitzades,
00:24:31 no es tracten a cap lloc.
00:24:33 Sí, sí, sí, sí.
00:24:35 I bueno, per exemple.
00:24:37 No, no, per això t'he dit,
00:24:40 perquè realment tenim un...
00:24:45 un espai, no?,
00:24:47 un espai on no ens arribin...
00:24:49 o de la part del col·lectiu que no ens arribin necessitats
00:24:52 i que no ens hi estem dedicant, no?
00:24:54 Un dels projectes que tinc jo així,
00:24:59 per des de, clar, no sé quant,
00:25:01 és formar xultrades virancies.
00:25:03 A mi m'agradaria molt fer-ho.
00:25:05 Jo soc formadora, però d'aquí no tinc temps,
00:25:08 però m'agradaria molt
00:25:11 sensibilitzar les persones que hi treballen
00:25:13 i formar-les una mica,
00:25:15 perquè estic segura que hi ha moltes lletres que no saben què són,
00:25:18 molt d'esglaixament,
00:25:20 i ajudar que aquestes persones puguin tenir un tracte
00:25:23 més respectuós, no?,
00:25:25 i més conscients del col·lectiu, no?
00:25:27 I bueno,
00:25:29 aquí està, vull dir,
00:25:31 però bueno,
00:25:33 perquè cada regada ens fem tots més grans

00:25:35 i cada vegada més generades virancies,
00:25:37 i de la casa.
00:25:40 Ja, això és cert.
00:25:42 I bueno, perquè parlàvem de que al final,
00:25:44 bon, ahir no teniu ningú plan específic per a persones grans,
00:25:48 a part de la Fundació Inyes,
00:25:50 saps d'alguna associació,
00:25:52 ja sigui a Lleida o a qualsevol lloc del territori,
00:25:56 que facin algun pla específic per a això?
00:26:00 De persones grans del col·lectiu?
00:26:02 Sí.
00:26:04 No, no, no.
00:26:06 Hi ha dues associacions, a les terres de Lleida,
00:26:10 hi ha una associació que es diu Xistim,
00:26:12 que és de la Noguera, de la comarca de la Noguera,
00:26:14 no sé si ho coneixes.
00:26:16 Xistim ha vingut a sortir fa uns dos anys o així.
00:26:20 Llavors, no sé quin nivell d'evolució estan,
00:26:25 no ho sé,
00:26:27 i llavors hi ha Colletgell,
00:26:29 que és de la comarca de Noguera,
00:26:31 que aquests van...
00:26:33 no tenen ni sis mesets, crec.
00:26:35 Llavors, aquí suposo que estan tan una mica...
00:26:39 La unitat així tan joves...
00:26:42 No sé, potser ha començat per aquí,
00:26:44 perquè el treballen necessitat, però...
00:26:48 Sí, imagino que també és això,
00:26:51 o sigui, si una entitat amb llarg camí
00:26:57 ja és complicat que tracti aquest tema,
00:26:59 una entitat nova,
00:27:01 primer es dedicarà a altres coses,
00:27:04 i pel que fa a Barcelona, a Tarragona, a Girona,
00:27:09 coneixes alguna cosa que es faci en aquest camp?
00:27:13 No?
00:27:15 Tu coneixes alguna entitat que treballa amb gent gran
00:27:17 i del col·lectiu, de Lleida?
00:27:20 De Lleida, no.
00:27:22 A Tarragona tampoc és una entitat,
00:27:24 és dins del SAI i de la GTVI,
00:27:27 que es fa un grup de socialització
00:27:30 i és específic per gent gran.
00:27:33 Va, bé.
00:27:36 Jo estic molt contenta que...
00:27:38 El Lleida està mirant.
00:27:40 Però no...

00:27:43 Jo crec que treballen més com a persones migrades,
00:27:48 no sé què...
00:27:50 amb els col·lectius, crec,
00:27:53 en el que s'anomena comunitats poblades.
00:27:56 Sí?
00:27:58 Sí.
00:28:01 Trabalen com a...
00:28:03 A la vegada, despoblament,
00:28:06 parlen de repoblament amb persones del col·lectiu,
00:28:11 i jo diria que...
00:28:14 que allò ho fan amb persones grans.
00:28:17 Però no sé si són persones grans del col·lectiu
00:28:21 o justament de juntar persones grans
00:28:24 de la humanitat amb persones més joves del col·lectiu.
00:28:27 No ho sé gaire bé, però ho podem mirar.
00:28:30 Va.
00:28:32 Va bé.
00:28:34 Ah, Acathi els coneixes?
00:28:36 Ah, AcTACHI, sí, eh?
00:28:38 Sí, el que passa és que he contactat molta gent
00:28:41 i, al final, que respongui tothom...
00:28:44 És complicat.
00:28:46 Són uns referents amb immigració.
00:28:49 Jo, del postgrau que estic fent,
00:28:53 el 95% de la gent que fa el postgrau
00:28:56 són de saïns de tot Catalunya.
00:28:59 Si tu vols que els hi preguntis alguna informació,
00:29:02 perquè n'hi ha de tot arreu.
00:29:05 D'alguns saïns de Lleida, de Tarragona,
00:29:08 de Girona, de Barcelona, o de tot arreu.
00:29:11 Si vols que els hi faci alguna pregunta,
00:29:14 perquè hi ha un conveni.
00:29:16 Sobretot de Lleida, si hi ha alguna cosa més.
00:29:19 Si coneixen...
00:29:21 De Lleida n'hi ha la del saï de la Nugièl,
00:29:24 la del saï de la Vigues,
00:29:27 i el saï de Lleida.
00:29:30 Doncs si els hi pots preguntar,
00:29:32 si ells s'han tractat amb gent gran,
00:29:35 que, bueno, si saben si es poden presentar voluntàries per això,
00:29:39 ho agrairia moltíssim, la veritat.
00:29:42 Vale. O entitats que hi treballin, no?
00:29:45 Sí, també entitats.
00:29:51 Va, doncs jo t'hi pregunto,
00:29:54 i qualsevol cosa t'hi escriuria.
00:29:58 I, bé, pel que fa...

00:30:00 El programa que jo estic aplicant sí que és veritat que...
00:30:04 El que jo estic creant està una mica en el aire,
00:30:07 per dir-ho d'alguna manera, perquè jo crearé unes accions
00:30:11 que després podrien ser aplicades,
00:30:14 no sé si pel tercer sector,
00:30:17 són accions que podrien ser aplicades a nivell institucional,
00:30:21 no ho tinc molt clar perquè encara no s'han construït.
00:30:25 Tu creus que aquesta mena d'accions les hauríeu de proporcionar
00:30:29 millor des del tercer sector o des d'un nivell institucional
00:30:33 que consideres que seria més suportu?
00:30:37 Ah, que sigui institucional,
00:30:40 que són els que tenen els recursos
00:30:43 i les entitats ja donen els suports.
00:30:46 Va.
00:30:48 Ara, també t'he dit que no és així com es treballa.
00:30:52 No, no és així.
00:30:54 Nosaltres per què ens donem subvencions?
00:30:57 Perquè fem feines que ens no fan.
00:31:00 Clar, això em refereixo.
00:31:03 Sí, home, saps què passi?
00:31:06 Que es faci des de la institució, no?
00:31:09 Clar, però la realitat...
00:31:11 Si nosaltres el que fem és referir un servei,
00:31:14 doncs mira, farem això, farem allò,
00:31:18 però si ens contractem bé així no ho podem fer,
00:31:21 perquè és un projecte, però no són diners públics, no?
00:31:24 Jo sempre penso que això ha de sortir de l'administració.
00:31:27 I després deu la manera d'executar-ho, no?
00:31:31 Clar, sí, això, però la realitat...
00:31:34 ho acabeu fer vosaltres, no?
00:31:37 Oh, clar, no, però això ens donen diners.
00:31:40 No ens donen diners per a altra cosa.
00:31:43 No, mai tant.
00:31:45 Ens ho donem perquè fem feines que ens no fan, no?
00:31:49 Jo, per exemple, vull fer formacions de residències,
00:31:52 ja no es puc obligar, però si em puc dir que hi ha una guia,
00:31:55 que els han fet arribar, que si saben com fer-ho...
00:31:58 Segons la guia es fan uns protocols,
00:32:00 has de fer alguns canvis, formacions...
00:32:02 Tu això ho saps fer, no?
00:32:04 Ja t'ho faig jo, que jo ho sé fer, no?
00:32:07 Però, clar, ho has de pagar.
00:32:09 Llavors, sí.
00:32:11 Llavors, bueno, m'he dit que sí.
00:32:14 Això també, quan veguis tu la realitat, eh?,
00:32:17 a les entitats no ens pots dir...

00:32:20 Feu això, ens ho pots dir.
00:32:22 No, mai tant.
00:32:24 No, no, em refereixo que...
00:32:27 perquè també per orientar, o sigui que és veritat que, bueno,
00:32:30 és un TFG, al final, es quedarà ja.
00:32:33 Però per orientar una mica el com es fa.
00:32:36 No es fa de la mateixa manera si és algo institucional,
00:32:39 potser que si és algo més del tercer sector, saps?
00:32:43 Molt, no és que al final les necessitats de la societat
00:32:47 se n'adocupen a l'administració, no?,
00:32:50 perquè al final són drets humans, no?,
00:32:54 calen ser drets humans.
00:32:56 Per tant, són ells qui són...
00:32:58 Aquí, a la JEC de Lleida,
00:33:00 hi ha una...
00:33:02 hi ha una teologia de cooperació
00:33:05 i parlen de titulars de dret,
00:33:09 titulars d'obligació
00:33:11 i titulars de responsabilitat, d'acord?
00:33:14 I aquest concepte s'està molt bé tenint-nos clar
00:33:17 perquè ningú es coneixi el voltor.
00:33:20 Els titulars de dret qui són, les persones beneficiaries,
00:33:23 en aquest cas, les persones dels col·lectius?
00:33:26 I titulars d'obligació qui és l'administració,
00:33:29 que té l'obligació de vetllar per aquests drets?
00:33:32 I els titulars de responsabilitat són les associacions
00:33:35 que ens hem compromès a defensar els drets humans, no?
00:33:38 I els titulars de dret,
00:33:40 el poder i la defensa dels seus drets?
00:33:53 M'escoltes? T'he perdut.
00:34:08 T'he perdut.
00:34:38 T'he perdut.
00:35:08 T'he perdut.

Entrevista interrompuda per dificultats tècniques.